

Козырев А.Н.
Москва, ЦЭМИ РАН, МФТИ, ГУУ
kozyrevan@yandex.ru

СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Один из самых полезных уроков от Л.В. Канторовича состоит в том, что надо уметь посмотреть на разные предметы с одной точки зрения и на один предмет с разных точек зрения. Применительно к сетевым эффектам в экономике и ценам на сетевые блага эту максиму можно понимать и в широком содержательном, и в узком, математическом, смысле. В первом случае уместно посмотреть на сетевые эффекты и с точки зрения сетевого менеджмента [1], и с точки зрения антимонопольного регулирования [2-4], и в исторической перспективе. В частности, следует уточнить место сетевых эффектов среди экстерналий разного типа, а также их соотношение с понятием публичных (общественных) и коллективных благ. Это полезно хотя бы потому, что практически все объекты городской инфраструктуры, включая телефонную сеть, сочетают в себе свойства как частных, так и общественных благ, при том, что именно телефонная сеть – классический пример сетевого блага. Полезность его растет для каждого абонента по мере увеличения их числа. Суммарную ценность сети обычно связывают с числом возможных парных коммуникаций. Их число растет по формуле $n(n - 1)/2$, где n – число абонентов. Соответственно, можно предположить, что с той же скоростью растет и ценность сети. Эта простая зависимость известна как закон Меткалфа, поскольку впервые она была сформулирована Робертом Меткалфом применительно к разработанной им сети Ethernet. Для каждого из потенциальных или реальных абонентов (при условии их полной однородности) ценность сети растет пропорционально числу возможных контрагентов, то есть линейно. В конкретном случае, рассмотренном Меткалфом, абонентами были рабочие места сотрудников, а число их было невелико. Но было бы большой ошибкой распространять эту зависимость на сети с большим числом очень разных абонентов. Дело тут, как минимум, в трех обстоятельствах, каждого из которых достаточно, чтобы поставить закон Меткалфа под сомнение.

Во-первых, следует отметить зависимость спроса на любые блага от других, несетевых экстерналий. Давно известны [5], как минимум, три эффекта в потреблении, связанных с психологией, а не со свойствами самих благ. Это Bandwagon, Snob и Veblen эффекты. Первый из них означает стремление быть с большинством. В русскоязычной литературе он известен как «эффект подножки». Второй эффект, напротив, связан с желанием выделиться. Наконец, третий эффект – «чем дороже, тем лучше»

– назван по имени Торстена Веблена – автора теории праздного класса и демонстративного потребления. Он связан скорее с местом в иерархии, чем с каким-то количественным показателем. Примечательно и то, что snob и bandwagon эффекты действуют противоположным образом, а все три эффекта только с натяжкой могут быть названы сетевыми.

Во-вторых, надо признать, что внимание – ограниченный ресурс, в том числе, он ограничен и у отдельного индивида, и у целевой аудитории, будь то профессиональное сообщество, потребители какого-то продукта или фанаты футбольного клуба. На большую аудиторию хорошо вещать, в том числе, предлагать ей свои идеи или рекламу, но ее реакцию желательно получать в виде спроса на рекламируемый товар или услугу. Телефонная сеть таких возможностей не предоставляет. Зато это могут современные медиа. В принципе все то же делала и обычная бумажная газета: с одной стороны, она вещала на свою аудиторию, с другой стороны, брала деньги за размещение рекламы, то есть за спрос на товары и услуги рекламодателей. Здесь внимание аудитории – почти неуловимый промежуточный продукт. А потому есть соблазн его не замечать, тем более что его трудно, если вообще возможно, измерять. Но по мере развития технологий ситуация меняется, хитроумные устройства следят за пользователями сети, в том числе, за их глазами и эмоциями, а дефицит внимания все труднее не замечать.

Наконец, в-третьих, для разных групп населения ценность связи очень сильно различается: кто-то решает вопросы управления крупным бизнесом, кто-то согласует время доставки пиццы. Список можно продолжить. Но суть от этого не меняется. Ценность абонентов, присоединяющихся позже, для абонентов, присоединившихся к сети раньше, не так уж велика.

Тем не менее, вполне очевидно существование гигантских сетевых эффектов. В то же время совершенно неясно, будут ли те или иные эффекты магнетизированы, а если будут, то кем и как. Как справедливо поделить выгоды и будут ли меры по защите конкуренции способствовать созданию стоимости или ее уничтожению. С одной стороны, полезность конкуренции – прописная истина, впитываемая экономистами из учебников и лекций во время учебы, с другой стороны, всем понятно, что дробление цифровых платформ приведет к ослаблению сетевых эффектов. Не столь очевидно, но в целом понятно, что без дифференциации цен и ценовых алгоритмов многие наукоемкие бизнесы просто не выживут. Неоднозначная ситуация складывается в связи с инициативами в области охраны авторских и смежных прав [6]. Список проблем можно продолжить.

Тут возникает необходимость в анализе на основе математических моделей, так как интуиция и построение простых графиков легко приводят к неверным выводам. А при построении моделей самое интересное – это

цены. К их представлению в модели тоже можно подойти с разных сторон. При аналитическом подходе оптимальные (предельные) цены получаются в виде множителей Лагранжа, при геометрическом – в виде разделяющих гиперплоскостей. Оба подхода можно обобщить. Но пора вернуться к сетям.

Как уже говорилось выше, телефонная сеть обладает свойствами и частных, и общественных благ. Чтобы отразить такое сочетание в модели, авторы работ [7,8] вводят разные переменные для частных и общественных благ. Сам факт наличия сети трактуется как общественное благо, что само по себе бесспорно. Более того, наличие телефонной сети является благом и для тех, кто уже стал абонентом, и для тех, кто может им стать. Но реальные и потенциальные абоненты находятся в разном положении. Тут появляется дискретность, препятствующая применению стандартной техники дифференцирования для получения предельных (маргинальных) цен. Найти предельную цену за подключение к сети не получается. Авторы двух цитируемых выше работ ищут выход из положения, ссылаясь на невозможность применить ход Самуэльсона [9], заменившего, по образному выражению [10], знак «+» в уравнении баланса знаком «=».

Самуэльсон в итоге получил индивидуальные цены на общественное благо для каждого его потребителя, то есть цены Линдаля. Это стало своего рода революцией в теории благ, потребляемых коллективно. Теория цен Линдаля перестала считаться маргинальной, получила достойное место в математической экономике и экономической теории. Но остался вопрос с дискретностью, то есть разрыв между подключенными и не подключенными к сети потенциальными абонентами остался незакрытым.

Не отрицая ценность полученного Самуэльсоном результата, надо признать, что предположение об одинаковом потреблении общественного блага всеми его потребителями – отход от реальности ради гладкости (дифференцируемости) функции, из которой путем дифференцирования получают множители Лагранжа, трактуемые как предельные цены.

Приступая к постановке задачи, Самуэльсон пишет, что коллективно потребляемые блага отличаются от благ, потребляемых в частном порядке, тем, что их потребление любым потребителем никак не сказывается на возможности потребления другими. Строго говоря, отсюда не следует потребление всеми одинаково (в одинаковом объеме или на одинаковом уровне). Скорее это следует из неявных предположений, что есть уровень потребления, максимально доступный для всех, и все потребляют благо на этом максимально доступном уровне. Именно это заложено в уравнениях,

То же самое условие, сформулированное вербально в самом начале, можно записать в виде неравенств, не постулируя заранее потребление по максимуму каждым из потребителей. Тем не менее, логично предположить отсутствие избыточного производства, то есть существует потребитель,

который потребляет по максимуму. Такое предположение логично, так как в балансе частных благ (по Самуэльсону) избыточного производства нет, к тому же, если благо производится, «значит, это кому-нибудь нужно».

Если про уравнения Самуэльсона было сказано, что «он заменил знак « + » в уравнении баланса знаком « = », то в альтернативном варианте мы имеем замену знака « + » знаком « \oplus », обозначающим в данном случае операцию максимума. Можно записать обычное уравнение баланса в виде

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = y,$$

где x_i – уровень потребления агента с номером i , причем i меняется от единицы до n , а y – уровень производства. Уравнение Самуэльсона для общественных благ записывается в виде

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = y,$$

а альтернативное условие в виде

$$x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n \leq y.$$

С учетом сказанного выше, неравенство здесь можно заменить равенством, в результате получим уравнение

$$x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n = y.$$

Это важно, поскольку переход к равенству означает потребность именно в максимальном уровне потребления блага, как минимум, для одного агента. Важно и то, что теперь подключенные к сети и не подключенные к сети – это просто две крайности одного общего случая. Как это интерпретировать – отдельный, но вполне решаемый вопрос.

Важно и другое. Операции максимума и минимума обладают рядом замечательных свойств, в частности, сохраняют квазидифференцируемость функций. Иначе говоря, применяя эти операции, мы не выходим из пространства квазидифференцируемых функций [11]. Кроме того, квазидифференциалы некоторых функций имеют относительно простой вид. В частности, это так для функции

$$f(x) = \max_{j \in M} g_j(x), \quad x \in \mathbb{R}^l,$$

где v_j для всех j из конечного множества M – дифференцируемые функции на \mathbb{R}^l , квазидифференцируема. Ее квазидифференциал представим в виде

$$Df(x) = [\underline{\partial}f(x), \overline{\partial}f(x)],$$

где

$$\underline{\partial}f(x) = \text{co}\{\nabla g_j(x), j \in K(x)\}, K(x) = \{j \in M | g_j(x) = f(x)\}; \overline{\partial}f(x) = 0 \in \mathbb{R}^l.$$

Здесь ∇ – градиент $\underline{\partial}$ – субдифференциал, $\overline{\partial}$ – супердифференциал, а co – выпуклая оболочка. В простейшем случае, когда x – число, а $g_j(x) = x$ для каждого $j \in M$, получаем $\nabla g_j(x) = 1$, все тривиально и совсем неинтересно.

Гораздо интереснее рассмотренный выше случай, когда есть n агентов – потребителей общественного блага, доступного для потребления на уровне y . В этом случае можно записать вектор потребления в виде

$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Для каждого $j \in N$ функция g_j определяется как $g_j(x) = x_j$. Тогда получаем

$$\nabla g_j(x) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.,$$

где единица стоит на j -той позиции, остальные компоненты – нули.

Предположим теперь, что для каждого потребителя j задана цена потребления q_j . Тогда плата за потребление всеми агентами составит

$$q \cdot x = \sum_{j=1}^n q_j x_j.$$

Если предположить, что \bar{x} – решение задачи

$$\bar{x} \in \text{Arg max}_{x \geq 0} [(q \cdot x - f(x))];$$

то вектор цен должен удовлетворять условию

$$q \in [\partial f(x) - \mathbb{R}^n].$$

В частности, это означает, что ненулевые цены могут быть только для тех, кто потребляет по максимуму. Между ними полная цена (единица) делится каким-то образом, но в данном случае она определяется неоднозначно. Это связано с тем, что мы вообще не рассматривали полезность потребления блага для отдельных потребителей. В данном случае важно было показать, что замена сложения на операцию максимума в уравнении баланса не только не противоречит исходному пониманию общественного блага, но и позволяет использовать математический аппарат, разработанный для задач негладкой оптимизации, вместо обычного дифференцирования. К тому же при этом снимается проблема дискретности или, иначе говоря, жесткого разделения на реальных и потенциальных абонентов сети.

Следуя максиме Л. В. Канторовича применительно к вопросу о ценах, напомним, что цены в математических моделях экономики равновесного типа можно понимать и как множители Лагранжа, соответствующие ограничениям в задачах на максимум полезности или минимум затрат, и как гиперплоскости, отделяющие множества доступных состояний от множеств состояний, более предпочтительных, чем текущее состояние. А в ящике Эджворта гиперплоскость цен, помимо этого, отделяет состояния, более предпочтительные для одного из агентов, от состояний, предпочтительных для другого, выполняя тем самым две полезные функции сразу, причем очень наглядно. В высоких размерностях, то есть при большем числе агентов и/или благ эта наглядность исчезает, но это не означает, что от геометрического подхода надо отказаться. Он может быть столь же полезен при изучении новой экономической реальности.

Наконец, стоит упомянуть о научно обоснованных методах дележа выгод от сетевых эффектов и других экстерналий. В самой абстрактной форме экстерналии проявляются в виде неаддитивности функций, заданных на подмножествах некоторого множества. Его элементами могут

быть экономические агенты, отдельные узлы сложного изделия или отдельные патенты в патентном портфеле. Часто оказывается, что эффект возникает только при наличии сразу нескольких элементов, как это бывает при наличии эффекта дополнительности. Или, наоборот, два патента могут одинаково надежно защищать монополию на рынке сложного изделия. В этом случае они частично снижают ценность друг друга. Возникает эффект каннибализма. Далее необходимо «справедливо» разделить выгоды и потери от всех эффектов (всех экстерналий), возникающих в сложной системе с большим числом элементов. Например, это может быть при оценке неденежных вкладов в совместный инвестиционный проект, при постановке на баланс приобретенного портфеля интеллектуальных прав и так далее. Для решения этой задачи хорошо подходит игровое решение, известное как вектор Шепли, или значение по Шепли. Реально речь идет о линейном операторе, переводящем неаддитивные функции множеств в аддитивные с соблюдением ряда естественных условий. В частности, если множество из нескольких элементов дает некоторый эффект, а любое его подмножество не дает ничего, то весь эффект делится между элементами множества поровну. Это простое правило вместе с линейностью оператора позволяет определить его однозначно, как минимум, для конечных множеств. Проблема лишь в том, что подмножеств слишком много. Но и тут есть решение. Неаддитивная функция разлагается в так называемые чистые степени. Возможна и обратная процедура – собиание неаддитивной функции из чистых степеней. Вместе они дают очень полезный инструмент.

Список использованной литературы:

1. Carl Shapiro and Hal Varian, “Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy.” Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1999. x + 352 pp.
2. BRICS competition, МСП и цифровизация: антимонопольное регулирование и перспективы для региона СНГ, доклад подготовлен Международным центром конкурентного права и политики БРИКС, 2021/ – 20 с.
3. GCR-Insight, E-Commerce Competition Enforcement Guide, 2019.
4. Michael Katz and Jonathan Sallet., “Multisided Platforms and Antitrust Enforcement,” Yale Law Journal 2018, pp. 2142-2175.
5. Leibenstein, H. “Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand,” *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 64, No. 2, pp. 183-207/ – 1950.
6. Joel Waldfogel, “Digital Renaissance: what data and Economics tell us about the future of popular culture.” Princeton, NJ: princeton University Press, 2018.
7. Roland Artle and Christian Averous, “The Telephone System as a Public Good: Static and Dynamic Aspects.” *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 4, No. 1 (Spring 1973), pp. 89-100.
8. Burckhard von Rabenau and Konrad Stahl. “Dynamic Aspects of Public Goods: A Further Analysis of the Telephone SystemBell Journal of Economics,” 1974, vol. 5, issue 2, 651-669.

9. Paul A. Samuelson. "The Pure Theory of Public Expenditure." *Review of Economics and Statistics*, Vol. 36, No. 4 (November 1954), pp. 387-389.

10. Michael Pickhardt, "Fifty years after Samuelson's "The Pure Theory of Public Expenditure"" 52nd International Atlantic Economic Conference Philadelphia, USA, 12-14, October 2001

11. Demyanov, V. F. and Rubinov A. M., "Constructive Nonsmooth Analysis," Verlag Peter Lang, New York, 1995.